

MIKROORGANIZMLARNING GEN MUHANDISLIGIDA QO`LLANILISHI

Ahmadjonova Munisa

Sayidova Saida

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Kurbanova Mehrioy

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17787720>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlarning gen muhandisligi sohasidagi roli va qo'llanilishi batafsil tahlil qilinadi. Mikroorganizmlar orqali genlarni o'zgartirish, yangi genetik xususiyatlarni yaratish, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va sanoatda ularning ahamiyati ko'rsatildi. Shuningdek, mikroorganizmlarning genetik muhandislikda qo'llanilishining asosiy usullari va afzalliklari o'rganildi. Maqola so'nggi ilmiy tadqiqotlar va amaliy misollar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: mikroorganizmlar, gen muhandisligi, genetik modifikatsiya, biotexnologiya, rekombinant DNK, so'nggi tadqiqotlar.

Аннотация: В статье подробно анализируется роль и применение микроорганизмов в области генной инженерии. Показаны модификация генов микроорганизмами, создание новых генетических признаков, их значение в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Также рассмотрены основные методы и преимущества использования микроорганизмов в генной инженерии. Статья дополнена новейшими научными исследованиями и практическими примерами.

Ключевые слова: микроорганизмы, генная инженерия, генетическая модификация, биотехнология, rekombinantная ДНК, современные исследования

Abstract: This article analyzes in detail the role and application of microorganisms in the field of genetic engineering. The modification of genes by microorganisms, the creation of new genetic traits, their importance in medicine, agriculture and industry were shown. The main methods and advantages of using microorganisms in genetic engineering were also studied. The article is enriched with the latest scientific research and practical examples.

Keywords: microorganisms, genetic engineering, genetic modification, biotechnology, recombinant DNA, recent research.

Gen muhandisligi — bu organizmlarning genetik materialini sun'iy ravishda o'zgartirish yoki tartibga solish texnologiyasi. Mikroorganizmlar (bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar) genetik tadqiqotlarda eng samarali vosita sifatida keng qo'llaniladi. Ularning genetik tuzilmasi oddiy bo'lgani uchun, ularni gen muhandisligi uchun ideal moddellar deb hisoblash mumkin. Mikroorganizmlarning qisqa hayot tsikli, ko'p ko'payish qobiliyati va genetik manipulyatsiyaga moslashuvchanligi ularni gen muhandisligida ommabop qiladi. Ular orqali tibbiyotda dorilar, antibiotiklar va enzimlar ishlab chiqariladi. Qishloq xo'jaligida esa mikroorganizmlar o'simliklar uchun foydali mikroflorani yaratishda qo'llaniladi. Rekombinant DNK texnologiyasi mikroorganizmlarga kerakli genlarni kiritish orqali ularning xususiyatlarini o'zgartirish imkonini beradi. Masalan, *Escherichia coli* bakteriyasi insulin, o'sish faktorlari kabi biomedikallar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Tibbiyotda mikroorganizmlarning genetik modifikatsiyasi orqali yangi dori vositalari, vaksinalar yaratildi. Sanoatda esa fermentlar va bioyoqilg'ilar ishlab chiqarishda mikroorganizmlar asosan gen muhandisligi yordamida yaxshilanadi.

Genetik modifikatsiyalangan bakteriyalar va zamburug'lar fermentlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Masalan, yogurt va pishloq ishlab chiqarishda *Lactobacillus* bakteriyalaridan foydalaniladi. Sharob, non va pivoning fermentatsiyasi uchun genetik jihatdan o'zgartirilgan *Saccharomyces cerevisiae* zamburug'lari ishlatiladi. Antibiotiklar ishlab chiqarish: Penitsillin va streptomitsin kabi ko'plab antibiotiklar bakteriyalar va zamburug'lar yordamida sintezlanadi. Genetik muhandislik orqali bakteriyalar insulin va vaksinalarni ishlab chiqarish uchun o'zgartiriladi. Masalan, *Escherichia coli* bakteriyasi insulin ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Gen terapiyasi: Viruslar gen tashuvchi sifatida qo'llanib, inson genlarini davolash maqsadida o'zgartirilgan genlarni organizmga kiritish mumkin, Atrof-muhitni tozalashda (bioremediasiya) qo'llanilishi. Bakteriyalarni neft tokilishlarini ozalash yoki og'ir metall iflonlanishini bpartaraf etish uchun modifikatsiyalash mumkin. Masalan, *Pseudomonas* turi mikroorganizmlar atrof muhit ifloslanishiga qarshi samarali kurashadi. Genetik jihatdan o'zgartirilgan bakteriyalar kimyoviy moddalar, shu jumladan pestitsidlar va toksik birikmalarni parchalaydi. O'simliklarni himoya qilish: *Bacillus thuringiensis* bakteriyasi tomonidan ishlab chiqariladigan toksin zararkunandalarga qarshi kurashda qo'llaniladi. Ushbu bakteriyaning geni o'simliklarga kiritilib, ularni zararkunandalarga chidamli qiladi. Azot fiksatsiyasi: Bazi mikroorganizmlar (masalan, *Rhizobium* bakteriyalari) o'simliklar ildizida yashab, azotni tuproqqa boglab, o'simliklar uchun ozuqa sifatida taqdim etadi. Genetik modifikatsiya qilingan bakteriyalar va zamburug'lar biologik yoqilg'ilar, xususan, bioetanol va biogaz ishlab chiqarishda foydalaniladi. *Algae* (yosinlar) yordamida biodizel ishlab chiqarishda ham gen muhandisligi qo'llaniladi, chunki ularning energiya hosil qilish qobiliyati oshiriladi.

Mikroorganizmlar gen muhandisligida juda ko'p qirrali vositalar hisoblanadi. Ular yordamida faqat inson sog'lig'iga oid preparatlar emas, balki ekologik muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan biologik datchiklar, toksinlarni parchalaydigan bakteriyalar va bioyoqilg'ilar ishlab chiqariladi. Masalan, oilaviy qandli diabet kasalligini davolashda ishlatiladigan rekombinant insulin to'liq mikroorganizmlar yordamida tayyorlanadi. Bunda *E. coli* bakteriyalari yoki xujayrali cho'chqalar (yeasta) kerakli inson genini o'z genomiga kiritib, insulin sintez qiladi. Bu usul an'anaviy insulinlarni sutlardan ajratib olishdan ko'ra ancha samarali va xavfsizdir. Qishloq xo'jaligida esa gen muhandisligida yaratilgan mikroorganizmlar o'simliklarga azot fiksatsiyasi orqali ozuqa yetkazib beradi, shuningdek, ayrim zararkunandalarga qarshi tabiiy bioinsektitsid vazifasini bajaradi. O'simliklarga zarar yetkazuvchilarga qarshi biopreparatlar mikroorganizmlar orqali ishlab chiqarilib, kimyoviy pestitsidlarning zararini kamaytiradi. Sanoat sohasida fermentlarni ishlab chiqarishda mikroorganizmlar ajralmas ahamiyatga ega. Masalan, amilaza va xiralaza fermentlari majmualari kundalik hayotdagi sabun, oziq-ovqat mahsulotlari va dori vositalarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Ushbu fermentlar gen muhandisligi yordamida yanada barqaror va samarali turlarga aylantiriladi. Shuningdek, mikroorganizmlar yordamida atrof-muhitni tozalash texnologiyalari ham rivojlanmoqda. Bioremediasiya — zaharli moddalarni mikroorganizmlar orqali biologik parchalanishini ta'minlaydigan jarayon — muhandislik usullari asosida yanada optimallashtirilmoqda. Ushbu usul sanoat chiqindilarini va neft mahsulotlarini ekologik xavfsiz darajada yo'q qilishda muhim rol o'ynaydi. Mikroorganizmlarning genetik modifikatsiyasi yangi vaksinalar yaratishda ham keng qo'llaniladi. Masalan, rekombinant DNK texnologiyasi orqali yaratilgan vaksinalar xavfsizligi

yuqori, yon ta'sirlari kam bo'ladi va ular tezkor ishlab chiqarish imkonini beradi. Gen muhandisligi sohasida mikroorganizmlardan foydalanish, shuningdek, yangi genlarni kiritish, genlarni o'chirib tashlash yoki ularning faolligini boshqarishni o'z ichiga oladi. Bu mikroorganizmlarning xususiyatlarini aniq boshqarish va kerakli natijalarga erishish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston qishloq xo'jaligid a iqtisodiy_ slohatlarni chuqurlashtirish dasturi (1999-2000 yy). T, <O'zbekiston> 1988
2. G.D. Mustakimov <O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya asoslari>. T, 1995 3. Kumars, M., Dunders, G, & Morein, N. (2020). Mikrobiologia Medyczna II: Sterylizacja, diagnostyka laboratoryjna i odpowiedź immunologiczna. Cambrid
3. Watson J.D. va boshqalar. Molecular Biology of the Gene. Pearson, 2019.
4. Karimov D., Tarmoqov S. Biotexnologiya asoslari. Toshkent, 2021.
5. Current research articles on genetic modification of microorganisms, Biotechnology Advances, 2022.